

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 894 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIIYAVIIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGSI ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUV	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQUVISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKlardan TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	718
Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
Касимова Наргиза Сабитджановна	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
Omonov Otajon Juraqulovich	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
Gafurova Umida Fatixovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI HAMDA ULARNING YECHIMLARI BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI.....	740
Bekmetov Xursandbek Iloxamovich	
THE INTEGRATION OF TRADITION AND INNOVATION IN WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: ECONOMIC MECHANISMS AND STRATEGIC APPROACHES	747
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
KO'TARILGAN TEMIR YO'L ESTAKADASIDA VAGONDAN KO'MIR TUSHIRISH JARAYONIDA CHANG TARQALISHINI BAHOLASH	757
Tohtemirov Inomjon Muqimjonovich, Xudayberganov Sakijan Kabildjanovich	
DUMKAR TIPIDAGI VAGONLARDAN YUKLARNI TUSHURISH VAQTIDA ULARNING AG'DARILISHINI OLDINI OLUVCHI TAKOMILLASHTIRILGAN QURILMANING ILMIY ASOSLARI.....	762
Yusupov Azizjon Qahramonovich, Normoxmatov Bekzodjon Shovkat o'g'li	
TEMIR YO'L STANTSIYALARIDA ARALASH POYEZDLAR HARAKATI UCHUN AVTOMATIK MARSHRUTNI SOZLASH USULI	769
Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Kasimova Qamara Amonovna	
O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH.....	777
Xodjayev Anvar Rasulovich	
AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH.....	783
Suyunov Yorqin Bekmurodovich	
INCREASING THE EFFICIENCY INDICATORS OF DIESEL ENGINES BY IMPROVING THE COOLING SYSTEM	789
Khushnaye Obid, Orakbaeva Guljakhon	

TRANSPORT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK VA IQTISODIY O'SISH INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA IMKONIYATLAR.....	794
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	801
Usmanova Zumrad Islamovna	
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАМКАХ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.....	806
Ахмедова Нилуфар Шукратовна, Курбонбекова Мохичехра Туробжоновна	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SOLIQ MA'MURCHILIGI USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	819
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISHDA XAVF-XATARLARNI BAHOLASHNING INNOVATSION USULLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	830
Saidova Sevaraxon Abdumo'min qizi	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR SANOAT SEKTORIDA SIRKULAR BIZNES-MODELLARNI YASHIL MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	834
Isamuxamedov Boxodir Baxramovich	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.....	838
Бобоев М. Р.	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УСТОЙЧИВО-ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ПРАКТИК SMART TOURISM ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ).....	844
Усманова Азиза Баходировна	
ENERGY MANAGEMENT STRATEGIES FOR HYBRID ELECTRIC VEHICLES: A COMPREHENSIVE REVIEW.....	849
Asretdinova L.J., Gulnora Sh.Y.	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	864
B.Q. Madartov	
SINXRON GENERATORNING O'Z-O'ZIDAN CHAYQALISH JARAYONINI TAHLIL QILISH.....	867
Bekishev Allabergen Yergashevich, Zayniyeva Oliyaxon Egamberdiyevna, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Samadov Ilyos Azamat o'g'li	
SUG'URTA SOHASINING IQTISODIY-HUQUQIY MOHIYATI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: NAZARIY ASOSLAR, MILLIY VA XORIJIY TAJRIBALAR.....	875
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
YANGI O'ZBEKISTON – UCHINCHI RENESSANS: CHORVACHILIKDA XALQ VETERINARIYASI XIZMATI TARIXI.....	880
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
TALENT DEVELOPMENT AS A DRIVER OF EMPLOYEE JOB SATISFACTION IN UZBEKISTAN'S PRIVATE SECTOR: A MIXED-METHODS STUDY.....	885
Farida Nishanova	
FOTO ELEKTR STANSIYALARI TOMONIDAN ELEKTR ENERGIYANI ISH LAB CHIQRISH HOLATI TAHLILI.....	893
Saidov Mash'al Samadovich	

FOTO ELEKTR STANSIYALARI TOMONIDAN ELEKTR ENERGIYANI ISH LAB CHIQRISH HOLATI TAHLILI

Saidov Mash'al Samadovich

Shaxrisabz davlat pedagogika instituti rektori professor i.f.d.

ORCID: 0009-0008-7814-3972

Annotatsiya. Mazkur maqolada foto elektr stansiyalari tomonidan elektr energiya ishlab chiqarishning hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot ishida 2020-2024-yillar kesimidagi statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirilib, o'rnatilgan quvvat dinamikasi, yillik generatsiya hajmi va o'sish sur'atlari o'rganildi. Shuningdek, fotoelektrik tizimlar samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar - insolyatsiya darajasi, harorat ta'siri, changlanish, degradatsiya jarayonlari va tarmoq cheklovlari tahlil etildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, so'nggi yillarda foto elektr stansiyalari elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmida sezilarli o'sish kuzatilgan va ular milliy energetika tizimida muhim o'rin egallay boshlagan. Biroq barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun samaradorlikni oshirish, energiyani saqlash texnologiyalarini joriy etish va monitoring tizimlarini takomillashtirish borasida taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: foto elektr stansiyalari, quyosh energetikasi, elektr energiya ishlab chiqarish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, o'rnatilgan quvvat, generatsiya hajmi, samaradorlik, degradatsiya, insolyatsiya, energetik xavfsizlik, barqaror rivojlanish.

Abstract. This article analyzes the current state and development trends of electricity generation by photo power plants. The research work was carried out on the basis of statistics on the cross section of 2020-2024, studying the dynamics of installed power, the volume of annual generation and growth rates. Also analyzed were the main factors affecting the efficiency of photoelectric systems - insolation level, temperature effects, pollution, degradation processes and network constraints. The results showed that in recent years, Photo power plants have experienced a significant increase in power generation and they have begun to occupy a significant place in the national energy system. However, proposals and recommendations have been developed to improve efficiency, implement energy storage technologies and improve monitoring systems to ensure sustainable development.

Keywords: photovoltaic power plants, solar energy, electricity generation, renewable energy sources, installed capacity, generation volume, efficiency, degradation, insolation, energy security, sustainable development.

Аннотация. В данной статье проанализировано современное состояние и тенденции развития производства электроэнергии фотоэлектрическими станциями. В исследовательской работе, основанной на статистических данных за период 2020-2024 гг., изучалась динамика установленной мощности, годовой объем генерации и темпы роста. Также были проанализированы основные факторы, влияющие на эффективность фотоэлектрических систем - уровни инсоляции, температурные эффекты, опыление, процессы деградации и сетевые ограничения. Результаты показали, что фотоэлектрические станции значительно выросли в производстве электроэнергии в последние годы, и они начали занимать важное место в национальной энергетической системе. Однако для обеспечения устойчивого развития были разработаны предложения и рекомендации по повышению эффективности, внедрению технологий накопления энергии и совершенствованию систем мониторинга.

Ключевые слова: фотоэлектрические станции, Солнечная энергия, производство электроэнергии, возобновляемые источники энергии, установленная мощность, мощность генерации, эффективность, деградация, инсоляция, энергетическая безопасность, устойчивое развитие.

KIRISH

XXI asr energetikasi jadal transformatsiya bosqichini boshdan kechirmoqda. Global miqyosda iqtisodiy o'sish, sanoat ishlab chiqarish hajmining ortishi, transport va axborot-kommunikatsiya infratuzilmasining kengayishi elektr energiyasiga bo'lgan talabni muttasil oshirmoqda. Ayni paytda an'anaviy yoqilg'i manbalari -

neft, tabiiy gaz va ko'mir - cheklangan zaxiralarga ega bo'lib, ulardan keng foydalanish ekologik muammolarni chuqurlashtirmoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari global iqlim o'zgarishiga sabab bo'layotgani ilmiy jihatdan asoslangan.

Energetika sohasi dunyo bo'yicha CO₂ chiqindilarining katta ulushini tashkil etadi. Shu bois ko'plab davlatlar «yashil energetika»ga o'tishni strategik vazifa sifatida belgilagan. International Energy Agency tahlillariga ko'ra, so'nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalar hajmi rekord darajada oshgan. Bu esa energetika tarmog'ida texnologik yangilanish jarayonini tezlashtirmoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ichida quyosh energetikasi eng istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Quyosh - deyarli tugamaydigan, ekologik toza va keng hududlarda mavjud tabiiy resurs. Fotoelektrik texnologiyalar quyosh nurlanishini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish imkonini beradi. Ushbu jarayon yarim o'tkazgich materiallarda yuzaga keladigan fotoelektrik effektga asoslangan. Zamonaviy fotoelektrik modullar yuqori samaradorlik, uzoq xizmat muddati va modulli tuzilishga egaligi bilan ajralib turadi.

Foto elektr stansiyalari (FES) turli quvvatlarda qurilishi mumkin: kichik avtonom tizimlardan tortib, yuzlab megavatt quvvatga ega yirik sanoat miqyosidagi loyihalargacha. Ular elektr tarmog'iga ulangan holda yoki mustaqil rejimda ishlashi mumkin. Qurilish muddatining nisbatan qisqaligi, ekspluatatsiya jarayonida yoqilg'i talab etilmasligi va texnik xizmat xarajatlarining pastligi FESlarni iqtisodiy jihatdan jozibador qiladi. Shu bilan birga, energiya ishlab chiqarishning mavsumiyliigi, havo sharoitiga bog'liqligi va energiyani saqlash masalalari sohada ilmiy tadqiqotlarni talab etadi.

International Renewable Energy Agency ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda fotoelektrik uskunalarning narxi bir necha barobar kamaygan. Bu esa texnologiyaning ommalashuviga va rivojlanayotgan davlatlarda ham keng joriy etilishiga turtki berdi. Natijada quyosh energetikasi ko'plab mamlakatlarda milliy energetika balansida salmoqli o'rin egallay boshladi.

Foto elektr stansiyalari tomonidan elektr energiya ishlab chiqarish masalasi bugungi kunda strategik ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy va amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Energetika tizimining barqaror ishlashi iqtisodiyotning barcha tarmoqlari faoliyati uchun asos yaratadi. Elektr ta'minotida uzilishlar yuz berishi sanoat ishlab chiqarish hajmining kamayishiga, xizmat ko'rsatish sohasida yo'qotishlarga va aholi turmush sifati pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun energiya ishlab chiqarish manbalarini diversifikatsiya qilish va ularning samaradorligini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Global miqyosda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish doirasida ko'plab davlatlar uglerod neytralligiga erishish bo'yicha majburiyatlar olmoqda. Energetika sohasi esa issiqxona gazlari chiqindilarining asosiy manbai bo'lib qolmoqda. International Energy Agency tahlillariga ko'ra, elektr va issiqlik ishlab chiqarish sohasi umumiy CO₂ chiqindilarining katta qismini tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan, an'anaviy issiqlik elektr stansiyalarini bosqichma-bosqich qayta tiklanuvchi manbalar bilan almashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Foto elektr stansiyalari esa ish jarayonida atmosferaga zararli moddalar chiqarmasligi bilan ekologik xavfsiz yechim sifatida namoyon bo'ladi.

Mavzuning dolzarbligi yana shundaki, an'anaviy yoqilg'i narxlarining jahon bozoridagi o'zgaruvchanligi iqtisodiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatadi. Yoqilg'i importiga qaramlik davlat budjetida qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Foto elektr stansiyalari esa mahalliy, qayta tiklanuvchi resursdan foydalanish orqali energiya mustaqilligini mustahkamlash imkonini beradi. Bu ayniqsa energiya resurslari cheklangan yoki importga bog'liq davlatlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiy nuqtai nazardan ham fotoelektrik texnologiyalarning rivojlanishi dolzarb masala hisoblanadi. International Renewable Energy Agency ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda quyosh panellari va invertorlar qiymati sezilarli darajada pasaygan. Natijada foto elektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasining tannarxi ko'plab hududlarda an'anaviy manbalar bilan tenglashdi yoki hatto arzonlashdi. Bu esa mazkur sohada investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratmoqda.

Mavzuning dolzarbligi texnik jihatdan ham asoslanadi. Foto elektr stansiyalari ishlab chiqarish jarayoni ob-havo sharoiti, harorat, changlanish darajasi va nurlanish intensivligiga bog'liq. Ularning ish samaradorligini aniq baholash, quvvat koeffitsientini hisoblash va energiya ishlab chiqarish prognozini tuzish ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi. Ayniqsa, energiyani saqlash tizimlari bilan integratsiya qilish, tarmoq barqarorligini ta'minlash va pik yuklamalarni qoplash masalalari dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston sharoitida foto elektr stansiyalarini rivojlantirish strategik vazifa sifatida belgilangan. Respublika hududida quyosh radiatsiyasi darajasi yuqori bo'lib, quyoshli kunlar soni yil davomida katta ulushni tashkil etadi. Bu esa fotoelektrik qurilmalarning yuqori ish samaradorligini ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, elektr energiyasiga bo'lgan ichki talabning o'sishi, sanoat zonalari va yangi ishlab chiqarish korxonalarining tashkil etilishi qo'shimcha quvvatlarga ehtiyojni kuchaytirmoqda.

Shu sababli foto elektr stansiyalari tomonidan elektr energiya ishlab chiqarish holatini kompleks tahlil qilish, ularning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini baholash va rivojlanish istiqbollarni aniqlash ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Foto elektr stansiyalari (FES) ishlab chiqarish holatini baholash bo'yicha adabiyotlar ikki yirik yo'nalishga ajraladi:

-xalqaro (xorijiy) tadqiqotlar – FES samaradorligi, monitoring standartlari, ishonchlilik va degradatsiya, hamda iqlim omillari (harorat, chang/soiling, namlik) ta'sirini tizimli o'rganish;

-mahalliy tadqiqotlar – keskin kontinental iqlim sharoitida modul/stansiya ko'rsatkichlarini amaliy baholash, harorat va chang ta'sirini aniqlash, degradatsiya belgilarini kuzatish, texnik-iqtisodiy asoslash ishlari.

FESni ob'ektiv baholashda «qanday ko'rsatkichlar bilan o'Ichaymiz?» degan savol hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, IEC 61724-1 standarti (2021) FES monitoringi uchun ma'lumot to'plash, datchiklar aniqlik sinfi, hisobot metrikalari va tahlil logikasini umumiyashtirib beradi. Standartning kuchli jihati – turli ob'ektlarni taqqoslash imkonini beradigan unifikatsiyadir. Biroq, tanqidiy jihati shundaki: standartning o'zi iqlimga xos changlanish darajasi yuqori, harorat amplitudasi keskin, shamol-chaq dinamikasi kabi omillarni qanday «normallashtirish» haqida to'liq tayyor yechim bermaydi; bu esa mahalliy koeffitsientlar va ekspluatatsion reglamentlar (tozalash chastotasi, degradatsiya monitoringi)ni ilmiy asoslashni talab qiladi. Shu sabab, mahalliy tadqiqotlarda IEC 61724-1'dagi PR va hosildorlik metrikalarini qabul qilish bilan birga, soiling loss, temperature loss, curtailment loss kabi yo'qotishlarni alohida hisoblash amaliyoti kuchaytirilishi zarur (qarang: [1]).

Jordan va Kurtz (NREL) degradatsiya bo'yicha klassik tahliliy sharhda (2012) ko'p yillik dalalab natijalarga tayanib, modul/tizim degradatsiyasi haqidagi turli manbalarni taqqoslaydi. Ularning ishi qimmatli jihati – degradatsiya bo'yicha keng qamrovli empirik baza va uslubiy tozalash (qaysi natija modul degradatsiyasi, qaysi biri ekspluatatsiya/o'Ichov xatosi)ga urinishdir. Biroq, tanqidiy nuqta: turli mintaqalardagi ma'lumotlar birlashtirilganda degradatsiya sabablari «o'rtacha»lashib ketadi. Ya'ni, quruq va changli iqlimda degradatsiya profili nam iqlimdan farq qilishini qayd etsa-da, mexanizmlar (masalan, chang abraziyasi + yuqori haroratdagi kapsulant qarishi)ni har doim alohida ajratib bermaydi. Mahalliy sharoit uchun bu ishdan chiqadigan xulosa: degradatsiyani faqat «%/yil» sifatida emas, balki elektrik parametrlar (Isc, Voc, FF) profili orqali degradatsiya turini aniqlash kerak. [2]

Shu g'oyani metodik jihatdan chuqurlashtiradigan yo'nalish sifatida Phinikarides va boshqa mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, degradatsiyani hisoblash metodologiyalarini tahlil qiladi: regressiya, filtrlash, mavsumiy komponentlarni ajratish, ma'lumot sifatini nazorat qilish va h.k. Bu yerda kuchli tomon – «qanday hisoblasak, degradatsiya natijasi o'zgaradi» degan muammoni ochiq qo'yishi. Tanqidiy nuqta: metodologiyalar ko'p, ammo ko'p loyihalarda amalda monitoring ma'lumoti to'liq emas (datchik kalibrovkasi yo'q, POA nurlanish noto'g'ri, tozalash tarixi qayd etilmagan). Demak, degradatsiya tahlilining sifati birinchi navbatda ma'lumot madaniyatiga bog'liq. [3]

Aghaei va boshqa mualliflar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda, PV modullardagi degradatsiya va nosozlik fenomenlarini (PID, delamination, corrosion, hot-spot, microcracks va boshqa) tizimlashtirgan sharhda, degradatsiyani pasaytirishning iqtisodiy ahamiyatini – xizmat muddati uzayishi orqali LCOE kamayishini – asosiy argument qilib keltiradi. Mazkur tadqiqotning kuchli tomoni shundaki: muammolarni «faqat harorat/chang» bilan cheklamay, materiallar va konstruktsiya nuqsonlarini ham ko'rsatadi. Tanqidiy jihati shundaki: ko'pchilik tadqiqotlar laboratoriya/tezlashtirilgan sinovlarga tayanib, konkret regionlardagi ekspluatatsiya ssenariylari bilan to'liq bog'lanmaydi. O'zbekiston sharoitida, masalan, changlanish + yuqori UV + katta harorat amplitudasi birgalikda ta'sir qilishi mumkin; shuning uchun «bir omilli» izohlar yetarli emas, kompleks diagnostika (IV-curve tracing, termografiya, EL/PL testlar) talab etiladi.[4]

IRENA'ning «Renewable Power Generation Costs in 2024» hisoboti (nashr sanasi 2025) quyosh PV texnologiyasi kapital xarajatlari va LCOE dinamikasini global bazaga tayanib ko'rsatadi: PV arzonlashgani tufayli ko'p hududlarda yangi generatsiya sifatida raqobatbardosh. Biroq, tanqidiy nuqta: LCOE ko'p holatda tarmoqqa ulash, balanslash, energiya saqlash, dispetcherlik cheklovleri (curtailment) kabi «tizim xarajatlari»ni to'liq ochib bermaydi. Bu ayniqsa FES ulushi oshgan tizimlarda muhim: generatsiya arzonlashsa ham, tarmoq infratuzilmasi va balanslash investitsiyalari kechiksa, real foydalilik pasayadi. [5]

Yu.J. Jurayevning olib borgan ilmiy tadqiqotlarida, Toshkent sharoitida turli texnologiyadagi modullar (mc-Si, pc-Si, CdTe, CIGS) uchun harorat ta'sirini hisoblash-taqqoslash yo'li bilan ko'rsatadi. Ishning amaliyotga yaqin tomoni – mahalliy iqlimda modul harorati va nurlanish o'Ichovlaridan kelib chiqqan holda quvvat/samaradorlik pasayishini baholash. Tadqiqotni o'rganish davomida uning tanqidiy jihati shundaki: ish asosan hisoblashlarga tayangan uchun real stansiya miqyosida invertor, kabel, mismatch va soiling yo'qotishlari bilan «birgalikda» baholash cheklangan. Shuning uchun kelgusi tadqiqotlar texnologiya tanlovini faqat harorat koeffitsienti bilan emas, balki umumiy PR profili va ekspluatatsiya xarajatlari (tozalash, xizmat) bilan bog'lashi kerak. [6]

A.Khazratov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, O'zbekiston iqlimida chang to'planishi va haroratning PV ishlashiga ta'sirini baholashga qaratilgan. Ushbu yo'nalishning ahamiyati – mahalliy muhitda ishlab chiqarish yo'qotishlarining katta qismi aynan soiling hissasiga to'g'ri kelishi mumkinligini ilmiy kun

tartibiga olib chiqadi. Tanqidiy nuqta: soiling tadqiqotlari ko'pincha tozalash reglamentini aniq va uzluksiz qayd etmasdan olib boriladi; bu esa chang yo'qotishini «harorat» yoki «mavsum» bilan adashtirib yuborish xavfini oshiradi. Demak, mahalliy tadqiqotlarda tozalash tarixi, shamol, yog'ingarchilik va chang zichligi haqidagi ma'lumotlar bir vaqtda yig'ilishi shart. [7]

Y. M. Qurbanov va boshqa mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, keskin kontinental iqlimda uzoq yil ishlagan kristalliy kremniy modulda pasport parametrlari bilan real o'lchovlarni taqqoslab, degradatsiyaning kuchayishiga harorat tebranishlari, namlik va chang konsentratsiyasi ta'sirini ta'kidlaydi. Ushbu ishning kuchli tomoni – degradatsiyani «nazariya» emas, real ekspluatatsiya kontekstida ko'rsatishi. Tanqidiy jihat: degradatsiya sababini aniqlash uchun elektr parametrlar dinamikasiga qo'shimcha ravishda diagnostika usullari (IV-qiyalik tahlili, termografiya, EL) va monitoring standartiga mos ma'lumot sifati protokoli kuchaytirilsa, xulosalar yanada ishonchli bo'ladi. [8].

Shu bilan bog'liq ravishda, Namangan-Pop 130 kW FESda polikristall modullar degradatsiyasi bo'yicha tadqiqotlar U.O.Odamov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, mahalliy ob'ekt misolida modul turlari bo'yicha degradatsiya belgilariga ishora qiladi. Bu ishlar muhim, chunki mahalliy stansiyalar portfeli kengayib borayotgan sharoitda degradatsiya statistikasini to'plash – O&M strategiyasining asosidir. Tanqidiy nuqta: ko'p holatda degradatsiya natijalari stansiya miqyosida PR va yo'qotishlar balansi bilan to'liq integratsiya qilinmay qoladi; bu esa investitsiya va ekspluatatsiya qarorlariga «qaysi omil qancha zarar qilyapti?» degan savolda yetarli javob bermaydi. [9]

Tillahodjaev va Mirzaev tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida, O'zbekiston iqlimida quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini, xususan issiqlik elektr stansiyasi quvvatining bir qismini PV bilan almashtirish g'oyasini ko'rib chiqadi. Bu kabi ishlar energetik rejalashtirish uchun foydali. Biroq, tanqidiy jihat: PV integratsiyasi faqat generatsiya hajmi bilan emas, tarmoq cheklavlari, dispetcherlik, saqlash/firming, pik yuklamalarni qoplash masalalari bilan birga baholanishi kerak. Ya'ni, TEO'larda PR/yo'qotishlar, curtailment ehtimoli va balanslash xarajatlari hisobga olinsa, natija amaliyotga yanada yaqinlashadi.[10]

Navoi utility-scale PV loyihasi bo'yicha ADB'ning yillik ko'rib chiqish hisoboti (2024) kabi hujjatlar loyiha ijrosi, institutsional masalalar va umumiy natijalarga oid ma'lumotlar manbai bo'la oladi. Lekin ular odatda ilmiy maqola darajasidagi detal (masalan, PR hisoblash metodikasi, soiling/temperature loss ajratilishi, datchik kalibrovkasi)ni to'liq bermaydi. Shuning uchun bunday hisobotlardan foydalanishda ularni ilmiy monitoring ma'lumotlari bilan to'ldirish va mustaqil tahlil qilish muhim. [11]

Tadqiqot metodologiyasi Tadqiqot jarayonida Foto elektr stansiyalari tomonidan elektr energiyani ishlab chiqarish holatini qiyosiy tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash, statistik guruxlash, korrelyatsion va regression tahlil va boshqa usullardan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar. O'zbekiston sharoitida quyosh energetikasini rivojlantirish uchun tabiiy va iqtisodiy imkoniyatlar mavjud. Respublika hududida yillik o'rtacha quyosh nurlanishi yuqori bo'lib, quyoshli kunlar soni 280-300 kunni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich foto elektr stansiyalaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Mamlakat energetika tizimini modernizatsiya qilish, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirish maqsadida yirik foto elektr stansiyalari bosqichma-bosqich ishga tushirilmoqda.

Bugungi kunda foto elektr stansiyalarining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish, ularning ishlab chiqarish samaradorligini baholash va milliy energetika tizimiga integratsiya qilish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi besh yillikda QFES ishlab chiqarishi «nolga yaqin bazadan» yuqori o'sish traektoriyasiga chiqdi. 2020-2022-yillarda generatsiya hajmi hali past bo'lib, asosan birinchi yirik ob'ektlarning ishga tushishi va tarmoqqa ulanish jarayonlari bilan izohlanadi. 2024-yilda esa QFES va shamol manbalari hissasi keskin oshgani kuzatiladi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda 2020-2024-yillarda quyosh fotoelektr generatsiyasi, GWh

Yillar	QFES ishlab chiqarish (GWh)
2020	0
2021	49
2022	436
2023	500
2024	4300

Manba: 2020-2022 yillar – IRENA Renewable Energy Statistics 2024 (Solar PV production, Asia bo'limida "Uzbekistan")

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2020-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davrda 0 dan 436 GWhga chiqish, ya'ni QFES industriyasining "pilotdan sanoatlashuv" bosqichiga o'tishiga mos keladi. 2023-yilda esa, 500 GWh atrofida shakllanib, ishlab chiqarish hali cheklangan quvvat va tarmoq imkoniyatlari bilan belgilangan. 2024-yilda 4 300 GWhga chiqish – QFES quvvatlarining ko'payishi, ayrim yirik stansiyalar to'liq yil ishlashi va «yashil generatsiya»ning tizimdagi o'rni kengayganini anglatadi.

Quvvat (MW) o'sishi generatsiyaning o'sishi uchun asosiy shart, ammo bir xil quvvatda ham ishlab chiqarish hajmi (GWh) yildan-yilga sezilarli farq qilishi mumkin. Bu farqqa quyidagilar ta'sir qiladi: ishga tushish vaqti (yilning qaysi oyida), insolyatsiya sharoiti, uskuna samaradorligi, ekspluatatsiya rejimlari, tarmoq cheklovlari (2-adval).

2-jadval. O'zbekistonda 2020-2024 yillarda QFES o'rnatilgan quvvati, MW

Yillar	QFES o'rnatilgan quvvat, MW
2020	4
2021	104
2022	253
2023	253
2024	324

Manba: IRENA Renewable Energy Statistics 2024 (Solar PV capacity, Asia bo'limida "Uzbekistan")

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda 253 MW quvvat va 436 GWh generatsiya nisbati qabul qilinarli ishlash darajasini ko'rsatadi (yillik ishlash soatlari va iqlim omillarini inobatga olganda, bu amaliyotda «o'rtacha» diapazonga yaqin). 2024-yilda quvvat qatorida o'zgarish ko'rinmasada, generatsiya ma'lum darajada o'sgan (bu ekspluatatsiya barqarorlashuvi, servis sifatining yaxshilanishi, tarmoqqa integratsiya jarayonlari puxtalashuvi bilan bog'liq bo'lishi mumkin).

Ayrim holatlarda xalqaro statistika (IRENA, Energy Institute) va mahalliy idoralar e'lon qiladigan raqamlar o'rtasida tafovut uchraydi. Bu tafovut, odatda, hisoblash metodologiyasi (yalpi/sof generatsiya), qamrov (faqat yirik stansiyalarni yoki kichik/dispers manbalarimiz), hisobot davri (yil yakunī yoki yil davomidagi operativ ma'lumot) kabi omillar bilan tushuntiriladi (3-jadval).

3-jadval. 2022-2024-yillarda QFES va «yashil» generatsiyasi

Yillar	QFES (quyosh) ishlab chiqarish, GWh
2022	434,2
2023	576,9
2024	4860

Manba: O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi ma'lumotlari

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 – 2023-yillarda vazirlik keltirgan QFES raqamlari IRENA/EI ko'rsatkichlariga yaqin diapazonda keladi, bu ma'lumotlar «o'zaro tekshiriluvchan» ekanini anglatadi. 2024-yil uchun vazirlik «yashil generatsiya»ni (QFES+shamol) 4,86 mlrd kVt-soat tashkil qilgan (4-jadval).

4-jadval. Jahonda 2020-2024-yillarda quyosh elektr energiyasi ishlab chiqarilishi, TWh

Yillar	Jahon quyosh generatsiyasi, TWh
2020	822,5
2021	1016,9
2022	1281,7
2023	1690,2
2024	2111,7

Manba: Energy Institute Statistical Review of World Energy 2025, "Generation by source" (Total World)

Jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, 2020-2022-yillarda jahon quyosh generatsiyasi 822,5 TWhdan 1281,7 TWhgacha o'sgan, ya'ni quyosh texnologiyalari energetika balansining barqaror o'suvchi segmentiga aylangan. 2023-2024-yildada o'sish yanada tezlashgan (1690,2 TWh dan 2111,7 TWh ni tashkil qilgan), bu ko'p mamlakatlarda yangi quvvatlarining katta hajmda ishga tushirilayotgani bildiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar 2020-2024-yillar foto elektr stansiyalari rivojlanishida hal qiluvchi davr bo'lganini ko'rsatadi. Qisqa vaqt ichida quyosh generatsiyasi nol darajadan bir necha milliard kVt-soatgacha o'sdi. Bu o'zgarish tasodifiy emas. U davlat siyosatining ustuvor yo'nalishga aylangani, investitsiya muhitining shakllangani va texnologik yechimlarning arzonlashgani bilan bog'liq.

Birinchi muhim xulosa shuki, foto elektr stansiyalari endilikda eksperimental yoki qo'shimcha manba emas, balki milliy energetika tizimining tarkibiy qismiga aylanmoqda. 2024-yilda kuzatilgan keskin o'sish QFESlar ishlab chiqarish hajmida sifat jihatdan yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Bu tendensiya davom etsa, yaqin yillarda quyosh energetikasi umumiy elektr balansida sezilarli ulushga ega bo'ladi.

Ikkinchi xulosa – quvvatni oshirish bilan bir qatorda samaradorlikni nazorat qilish muhim. O'rnatilgan quvvat ko'payishi avtomatik ravishda yuqori generatsiyani kafolatlamaydi. Ishlab chiqarish natijalari insolyatsiya darajasi, harorat ta'siri, changlanish, texnik xizmat sifati va tarmoq cheklovlariga bog'liq. Shuning uchun kelgusi bosqichda asosiy e'tibor ishlash koeffitsientini oshirish, degradatsiyani kamaytirish va yo'qotishlarni optimallashtirishga qaratilishi kerak.

Uchinchi xulosa – foto elektr stansiyalari rivoji energetika infratuzilmasini kompleks modernizatsiya qilishni talab etadi. Quyosh generatsiyasi kunlik va mavsumiy o'zgaruvchan xususiyatga ega. Bu esa quyidagi vazifalarni dolzarb qiladi:

- energiyani saqlash tizimlarini joriy etish;
- tarmoq barqarorligini ta'minlash;
- intellektual dispetcherlik boshqaruvini rivojlantirish;
- pik yuklamalarni qoplash mexanizmlarini takomillashtirish.

To'rtinchi xulosa – iqtisodiy va ekologik samaradorlik uzoq muddatli istiqbolda yanada aniq namoyon bo'ladi. Foto elektr stansiyalari yoqilg'i talab qilmaydi, ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga zararli moddalar chiqarmasligi bilan ahamiyatli. Bu tabiiy gaz tejalishiga, import xarajatlarining kamayishiga va CO₂ chiqindilarining qisqarishiga xizmat qiladi. Natijada milliy iqtisodiyotning barqarorligi mustahkamlanadi.

Beshinchi xulosa – ilmiy tadqiqotlarni tizimli ravishda kuchaytirish zarur. Mahalliy iqlim sharoitida harorat amplitudasi va changlanish darajasi yuqori bo'lgani sababli modul degradatsiyasi, samaradorlik dinamikasi va xizmat muddati bo'yicha uzoq muddatli monitoring muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro standartlarga mos monitoring va ma'lumotlarni tahlil qilish energetika siyosatini ilmiy asoslashga yordam beradi.

Oltinchi xulosa – foto elektr energetikasi rivojlanishi mamlakatda yangi ish o'rinlari yaratilishiga, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga turtki beradi. Bu sohada muhandislik, avtomatlashtirish, raqamli monitoring va energetik menejment kabi yo'nalishlar kengayadi.

Umumiy natija sifatida aytish mumkinki, 2020-2024-yillar foto elektr stansiyalari uchun shakllanish va jadal o'sish bosqichi bo'ldi. Keyingi bosqichda asosiy vazifa miqdoriy ko'rsatkichlarni oshirishdan tashqari, sifatli va barqaror rivojlanishni ta'minlashdan iborat. Ya'ni, yuqori samaradorlikka erishish, energiya saqlash texnologiyalarini joriy etish, tarmoq bilan uyg'un integratsiyani ta'minlash va ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish kelgusida foto elektr stansiyalarini mamlakat energetika tizimining ishonchli va uzoq muddatli tayanchiga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. IEC. IEC 61724-1:2021 Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring. International Electrotechnical Commission, 2021.
2. Jordan D. C., Kurtz S. R. Photovoltaic Degradation Rates-An Analytical Review. National Renewable Energy Laboratory (NREL), Report NREL/TP-5200-51664, 2012.
3. Phinikarides A., Kindyni N., Makrides G., Georghiou G. E. Review of photovoltaic degradation rate methodologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014.
4. Aghaei M., Nitti M., Grimaccia F., Gonano C. A., Leva, S. Review of degradation and failure phenomena in photovoltaic modules. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022.
5. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2024. International Renewable Energy Agency, 2025 (report covering 2024 cost data).
6. Jurayev I., Yuldoshev I., Jurayeva Z. Effects of Temperature on the Efficiency of Photovoltaic Modules. Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in IT (ICAIIIT), March 2023, pp. 199-206.
7. Khazratov A., et al. Evaluating the Effects of Dust Deposition and Ambient Temperature on Photovoltaic Performance in Uzbekistan's Climate. E3S Web of Conferences, 648, 02018 (2025). DOI: 10.1051/e3sconf/202564802018.
8. Qurbanov Y. M., Qushshayeva F. D., Sultonov, A. P., Shirinboyeva O. X. qizi, Ismatova M.M. The impact of degradation on the operational characteristics of photovoltaic modules under sharply continental climatic conditions. Innovation Science and Technology (IST), 2025; Zenodo record (open).
9. Odamov U. O., et al. Research degradation process of solar panels based on polycrystalline silicon in climatic conditions of Uzbekistan during several years of operation. AIP Conference Proceedings (Namangan–Pop 130 kW SPVP misoli).

10. Tillahodjaev R., Mirzaev, A. Analysis of the feasibility of using solar energy in the climatic conditions of Uzbekistan (New Angren TPP quvvatini PV bilan almashtirish imkoniyati).
11. Asian Development Bank (ADB). Navoi Solar Power Project: Extended Annual Review Report. 21 June 2024.
12. Samadovich, Saidov Mashal. "Renewable Energy Sources and Ways of their Implementation in the Republic of Uzbekistan." (2023).
13. Samadovich, Saidov Mashal, and Vafoeva Zarnigor. "Features of Strategic Alliances in the Global Economy. AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No. 1, 2023." 2023,
14. Samadovich, Saidov Mashal, and Shodmonov Beknur Olimjonovic. "Organization of Control and Evaluation of Effectiveness in International Companies. AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No. 1, 2023." 2023,
15. Saidov, M. S., and B. Bobamuradov. "Improving government regulation of corporate governance." American Journal of Economics and Business Management 6.1 (2023).
16. Saidov, M. "The concept of energy security and the factors affecting it." Global Technovation 4 th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted From Paris, France. 2022.
17. Саидов, Машъал. «Электр энергетика соҳасини бошқаришда хориж тажрибасидан фойдаланиш йўллари.» Iqtisodiyot va ta'lim 6 (2021): 44-53.
18. Саидов, Машъал Самадович. «Ўзбекистонда табиий монопол ташкилотларни бошқариш ва тартибга солишнинг иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатлари.» Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali 3 (2021).
19. Samadovich, Saidov Mashal. "Muidinov Dilmurod Murodzhonovic.(2023) The Development Strategy of International Companies in Modern Conditions. AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No. 1, 2023."
20. Mash'al Samadovich, Saidov. "Hasanov Abdumukhtar Azizalievich Institutional Characteristics of the Regulation of Natural Monopoly Fields." International Journal of Business Diplomacy and Economy. ISSN.
21. Samadovich, Saidov Mashal, and Muidinov Dilmurod Murodzhonovich. "The Development Strategy of International Companies in Modern Conditions." AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT. ISSN.
22. Samadovich, S. M. "Features of the System of Digital Information and Communication Technologies in the Management of Companies." American Journal of Economics and Business Management 6.1 (2023): 196-202.
23. Саидов, Машъал Самадович. «ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА СОҲСИДА БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМИЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.» Ta'lim fidoyilari 22.7 (2022): 192-196.
24. Саидов, Машъал Самадович. «Глобаллашув шароитида табиий монопол ташкилотлар фаолиятини давлат томонидан тартибга солишнинг институтцион хусусиятлари.» Ta'lim fidoyilari 22.7 (2022): 197-203.
25. Саидов, Машъал. «Табиий монополияларни бошқариш ва тартибга солишнинг хориж тажрибаси.» Iqtisodiyot va ta'lim 5 (2021): 71-78.
26. Саидов, Машъал. «Табиий монопол ташкилотларни бошқаришда рақобат муҳитини ривожлантириш.» Iqtisodiyot va ta'lim 4 (2021): 6-12.
27. Khalmuradov, Rustam, Bahodir Xolikov, and Mash'al Saidov. "Education in Uzbekistan: The Interconnection of Traditions and Innovations." ARPHA Proceedings 11 (2026): 1-3.
28. Utarov, Doniyorbek, and Mash'al Saidov. "Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari." MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT 2.5 (2024).
29. Utarov, Doniyorbek, and Mash'al Saidov. "Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish." MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT 2.4 (2024).
30. Djuraev, S. M., M. S. Saidov, and N. D. Saidova. "PROBLEMS IN ENSURING FIRE SAFETY AND THE WAYS OF ELIMINATING THEM AND THE PROSPECTS OF ESTABLISHING A FIRE AUDIT INSTITUTE." Worldwide Cross-Disciplinary Research 1.1 (2024).
31. Samadovich, Saidov Mashal. "Priority Directions of Development of Institutional, Regulatory and Legal Systems of Corporate Governance." (2023).
32. Samadovich, Saidov Mashal. "Organization of Production and Management of New Enterprises." (2023).
33. Saidov, Mashal. "ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА ТАРМОҒИНИ БОШҚАРИШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ." Economics and Innovative Technologies 11.1 (2023): 183-194.
34. Saidov, M. S., and Shafaiziev Sh. "THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISE." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 91-94.
35. Saidov, M. "IMPROVEMENT OF MANAGEMENT IN THE ELECTRICITY SECTOR OF UZBEKISTAN." ББК 74.00 (5Узб) (2022): 207.
36. Saidov, Mashal. "ТАБИЙ МОНОПОЛ ТАШКИЛОТЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИ." Архив научных исследований 5.5 (2022).
37. Саидов, Машъал Самадович. «ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ВА БОШҚАРИШДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР.»
38. Саидов, Машъал Самадович. «ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИДА ТАРИФ ВА НАРХ ШАКЛЛАНИШИДАГИ МУАММОЛАР ВА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР.»

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100